

ТЕМА: Individual project on theme " Homo sapiens L." (MOOC: CompTech in biology)

АВТОР: Beiszhan Gulnur

Человек разумный (Homo sapiens L.)

Время существования: 100 тыс.л.н.

Кем впервые описан: Линней Карл

Когда описан:1758

Единственный ныне существующий вид гоминид. Используются также термины "неоантропы", "люди современной анатомии" (ЛСА) и т.п. Время существования данного вида: 45 тысяч лет назад – современность, иногда удревняется до 160 и более тысяч лет назад (при включении в Homo sapiens sapiens вида Homo helmei или даже Homo heidelbergensis).

Рис 1. Внешний вид Homo sapiens L., 1758 (Автор фото: Роман Евсеев)

Для вида Homo sapiens типовым экземпляром (лектотипом) является живший в XVIII веке шведский ботаник Карл Линней (1707–1778), который в 1758 году в книге «Systema Naturae» (лат. «Система природы») отнес человека к животным, ввел это название и описал сам себя. «Разумным животным» человек считался со времен античности, но это было метафорой, объединить человека и обезьян в один отряд «человекообразных» до Линнея не решался никто.

Рис 2. 1. Карта распространения представителей рода *Homo sapiens L.*

Таксономические отношения между людьми и человекообразными обезьянами отражены в системе надсемейства Hominoidea, в которое входят три семейства: 1. Hylobatidae (гibbonы). включая роды *Hylobates Lar* и *Symphalangus*; 2. Pongidae - крупные обезьяны - роды *Pan* (шимпанзе), *Pongo* (орангутанг) и *Gorilla* (*gorilla*). 3. Гоминиды из рода *Homo*.

Рис 3.
Филогенетическое дерево
рода *Homo sapiens L.*

Рис 4. Страны и континенты по территории которых был осуществлён сбор материала